

DIALOGANDO SOBRE A NORMA NA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA

DOI: 10.5281/zenodo.17898367

Deise Priscila Delagnolo
Psicóloga. Mestranda em Educação – Universidade Regional de Blumenau - FURB
ddelagnolo@gmail.com
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/1821872940951573>

AT20: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.

A noção de norma é discutida por diferentes autores e pesquisadores, dos quais nesta pesquisa se destacam os estudos de *Georges Canguilhem* sobre O normal e o patológico, *Os anormais* de Michel Foucault e a instituição do enquadre patológico das anormalidades pelo saber/poder psiquiátrico. O estudo objetiva compreender como a educação, na atualidade permanece permeada por saber normalizantes e com classificações psiquiátricas. Para isso, retomam-se os estudos de Canguilhem (2008), que concebe o normal como a capacidade do vivente de se adaptar ao meio, recusando a ideia de uma norma universal e mensurável dos comportamentos humanos. Diferentemente da medicina positivista, que buscava uma objetivação quantitativa da norma, Canguilhem propõe uma concepção vitalista e normativa da vida, em que o patológico não é ausência de norma, mas a criação de uma nova normatividade em relação ao meio. A partir de Michel Foucault, especialmente em *Os Anormais* (2001) e *O Poder Psiquiátrico* (2006), é possível compreender que as figuras do “anormal” foram historicamente constituídas por meio de discursos de saber e práticas de poder. O autor demonstra como a psiquiatria moderna emerge como um saber de controle, que passa a arbitrar sobre as condutas e comportamentos, instaurando o que ele denomina uma “medicina do não-patológico” — um campo de intervenção que ultrapassa a doença para investir sobre as condutas consideradas desviantes. Genealogicamente, esse processo pode ser identificado na criação e consolidação dos Manuais de Diagnóstico e Estatística das Doenças Mentais (DSM), cuja racionalidade classificatória difunde-se para além do campo médico, influenciando outros espaços sociais, entre eles a educação. Nessa perspectiva, observa-se que o discurso psiquiátrico, ao se expandir, contribui para a normalização dos sujeitos escolares, atribuindo-lhes diagnósticos que funcionam como instrumentos de regulação e controle das diferenças. Historicamente, a educação tem operado como um espaço de produção de normalidade, particularmente desde a pedagogia científica do final do século XIX e início do XX, que visava corrigir, adaptar e disciplinar os estudantes considerados desviantes. Na atualidade, essa lógica persiste, embora sob novas formas: o uso cada vez mais difundido de diagnósticos psiquiátricos (como TDAH, TEA e TDO) no contexto escolar revela a permanência de um dispositivo psiquiátrico de normalização, que transforma as diferenças em desvios e os comportamentos em sintomas. Assim, compreender a presença do saber/poder psiquiátrico na educação implica problematizar as formas pelas quais a escola contemporânea continua a funcionar como instância de medicalização e normatização dos sujeitos, operando sob o paradigma da norma e da anormalidade da psiquiatria moderna.

Palavras-chave: Educação; Norma; Poder psiquiátrico.